

Jacques Lacan: una biografía intelectual (parte I)

J. M. GARCÍA ARROYO

Unidad Psiquiátrica de Agudos. Hospital Virgen Macarena. Sevilla

RESUMEN

Nuestra pretensión en este trabajo es presentar una biografía intelectual de un gran maestro del psicoanálisis, poco conocido aún en el ámbito de la psiquiatría, tal vez por el hermetismo que acompaña a toda su obra escrita. Nos referimos, naturalmente, a Jacques Lacan.

En esta primera parte, que se extiende desde los comienzos hasta el “primer relevo estructural”, bajo el impacto del *Cours de linguistique générale* de Saussure, estudiaremos las influencias sucesivas sobre sus ideas del surrealismo, de Hegel, de la psiquiatría inglesa y de Lévi-Strauss.

En relación con estas, se presentan los primeros elementos de un sistema de pensamiento: la formulación de la paranoia, el “estadio del espejo”, la desviación hacia el “eje horizontal” de las relaciones sociales, la definición del inconsciente como “estructura de lenguaje” y, finalmente, la tópica lacaniana de: “lo simbólico”, “lo imaginario” y “lo real”.

PALABRAS CLAVE: Jacques Lacan. Psicoanálisis. Paranoia. Estadio del espejo. Lévi-Strauss. Yo.

INTRODUCCIÓN

La publicación que ahora presentamos tiene como objetivo tratar de mostrar la biografía de un hombre notable y aún poco conocido en el ámbito de nuestra especialidad. Nos referimos a Jacques Lacan. Este psiquiatra, seguidor de Freud, era un personaje controvertido, pues al tiempo que suscitó un gran entusiasmo en la juventud intelectual de la época que le tocó vivir, fue denostado principalmente por aquellos que formaban parte de la tradición psicoanalítica oficial. No obstante, supo hacer una hermosa síntesis entre las dos grandes vías de implantación del freudismo: la medicina, por la que la ciencia de la clínica se hacía dueña del terreno de la locura y la intelectual (literaria o filosófica), la única capaz de dotar a la doctrina de un fundamento teórico.

Correspondencia: José Manuel García Arroyo. C/ Luis Montoto, 83-3º C. 41018 Sevilla.

ABSTRACT

This work is an intellectual biography of J. Lacan, the psychoanalysis master who is not much known in psychiatry maybe because of the difficulty of his writings and thought.

This first article goes from the beginning of this author's work, to the structural theory under the influence of Saussure and afterwards other influences of surrealism, Hegel, English psychiatry and Lévi-Strauss.

As a consequence we have the first elements of his thought: paranoia formulation, mirror stage, the horizontal axis of the social relations, the unconscious as an structure of language and finally the lacanian topic: the symbolic, the real and the imaginary.

KEY WORDS: Jacques Lacan. Psychoanalysis. Paranoia. Mirror stage. Lévi-Strauss. Ego.

Con estas premisas, creemos muy interesante relatar en la exposición que sigue el alcance de sus descubrimientos, tanto en el terreno de la psiquiatría como del psicoanálisis, y cómo estos siguen siendo actuales y aplicables a ambas disciplinas. Adelantándonos a las pretensiones expuestas, diremos que Lacan fue el autor material de una serie de hechos soberbios:

—Retornar a los textos de Freud en un momento en el que el sentido de su obra se estaba perdiendo irremisiblemente. Ocurrió que, tras la muerte del maestro vienés, se fueron sucediendo distintas lecturas de su obra basadas en la adaptación del individuo a la sociedad. Esa actitud desviacionista fue capitaneada por su hija, Anna, y por los pioneros del psicoanálisis en Norteamérica, fundadores de la llamada “psicología del yo”. Lacan volvió a los orígenes, pensando que Freud había hecho una revolución en el sentido pleno de la palabra: teórica, política e ideológica, por lo

tanto, retornó al carácter subversivo contenido en sus escritos.

—Reactualizar los fundamentos decimonónicos del psicoanálisis, basados en el romanticismo evolucionista de Lamarck y Darwin. Lacan le otorgó un estatuto distinto, convirtiendo al inconsciente en una estructura de lenguaje. En ese avatar se rebeló como muy importante la influencia del estructuralismo (1,2).

—Aunque, con anterioridad, la idea de que el lenguaje pudiera ser una formación “inconsciente” estaba muy extendida, tal concepción del inconsciente no era freudiana. Se entendía como la existencia de un fenómeno “subliminal”, esto es, un saber intuitivo yacente en el fondo de la conciencia y que actuaba sin que esta lo supiera. Lacan fue el primero que estableció un nexo fecundo entre el lenguaje y las formulaciones freudianas.

—Hizo llegar al psicoanálisis las aportaciones de la filosofía contemporánea y con ella efectuar nuevas elaboraciones fructíferas. Eso fue posible gracias a la rica vida intelectual de nuestro personaje, que se codeó en vida con los más importantes artistas y pensadores del momento¹. También utilizó otros dominios del saber, como es el caso del álgebra, la topología, las matemáticas, etc.

Con todo esto, Lacan coloca la doctrina freudiana bajo el dominio de la ciencia, la lógica y la racionalidad, contra aquellos que pretendían demostrar el irracionalismo de las teorías de Freud. En la presentación que hacemos a continuación, se tratará de estudiar, dentro de una vida tan ajetreada, cómo es la del personaje que nos ocupa, la génesis de los conceptos fundamentales que cambiaron la visión del psicoanálisis, hasta llegar a entenderlo como una auténtica “reinención”.

BIOGRAFÍA DE LACAN

LOS COMIENZOS

Jacques Lacan nació el 13 de abril de 1901 en el seno de una familia de vinagreros de Orleans, en un clima de una religiosidad asfixiante. No dejaba de pelearse con su abuelo (paterno) Émile, que lo castigaba y al que despreciaba por haber ensombrecido la imagen de su padre, Alfred, a quien adoraba. Con su hermano pequeño, Marc-François, que se retirará a la vida monástica, tendrá una relación privilegiada.

Acudió al colegio Stanislas, dirigido por los padres maristas, donde figuró como un buen estudiante. Siendo aún adolescente, descubrió a Spino-

za y en las paredes de su dormitorio prendió un dibujo que representaba el plan de la Ética (3). Leyó a Nietzsche, al que elogió. Descubrimos aquí el interés temprano de Lacan por la filosofía, que le sirvió para sus pretensiones posteriores. Con esta base, rechazó el universo familiar y los valores cristianos².

Pronto se interesó por el ambiente cultural de la época; comenzó a frecuentar librerías, donde se daban cita famosos escritores de la talla de Claudel, Gide o Romain y asistió a la primera lectura pública del Ulises, de Joyce.

Posteriormente, decidió estudiar medicina y orientarse hacia la psiquiatría, realizando su actividad en la Clínica de las Enfermedades Mentales y del Encéfalo del Hospital de Sainte-Anne. Entre los años 1927-31, tres profesores fueron su guía: Dumas, Claude y Clérambault, aunque sólo reconoció como “su único maestro en psiquiatría” al último de ellos (4). En 1930 pasó a hacer una residencia de dos meses en Burghözli, adscrita a la Universidad de Zurich y por donde, tiempo atrás, desfilaron Bleuler y Jung. Al año siguiente regresó a Sainte-Anne, mostrándose como un clínico excelente.

DE LA INFLUENCIA SURREALISTA AL ESTUDIO DE LA PARANOIA

Inicialmente el joven Lacan se aproximó a los surrealistas, que combatían en ese momento la institución asilar y veían en el lenguaje de la locura la expresión sublime de una poesía involuntaria. En 1930, tuvo conocimiento de un texto de Dalí, titulado “*L'âne pourri*” (“El burro podrido”)³, donde su autor sostenía una tesis original sobre la paranoia. Para el famoso pintor la paranoia funcionaba como una alucinación, más que como un “error del juicio” o un “delirio razonante” y mediante un proceso similar, aplicado a la pintura, era posible la obtención de la “imagen doble”, esto

¹En realidad la relación de Lacan con el cristianismo es más compleja que esta rabieta de sus años iniciales. De hecho, mientras preparaba su famoso “Discurso de Roma” envió una carta a su hermano Marc François en la que reivindicaba la pertenencia de su doctrina a la tradición cristiana y quería participarle de las buenas intenciones cristianas de su enseñanza. Sabía que su manera de leer a Freud, a la luz de la filosofía y en una óptica no biológica, podía seducir a un buen número de católicos que no aceptaban el materialismo freudiano. En esta línea, la nueva sociedad psicoanalítica fundada por él, entre otros, era más acogedora que la antigua, para las aspiraciones de los sacerdotes y cristianos que querían hacerse analistas.

Pero aún llegó a más, quiso tener una audiencia con el papa Pío XII, para hablarle sobre el porvenir del psicoanálisis en la Iglesia. Reclamaba a su hermano que interviniera con las autoridades competentes para lograr su fin. Como no lo consiguió, finalmente se dirigió a Castelgandolfo para asistir a una audiencia pública.

²Publicado en julio de 1930, en la revista “Le Surréalisme au Service de la Révolution”.

³Entre ellos destacaron: Sartre, Simone de Beauvoir, Merleau-Ponty, Leiris, Dalí, Queneau, Bataille, Picasso, Kojève, Koyré, Hippolite, Heidegger, Corbin, Lévi-Strauss, Ricoeur, Althusser, Derrida, etc.

es, la representación de un objeto, que sin la menor modificación de su figura, fuese a la vez la representación de otro diferente.

Así fue como Lacan, buscando una nueva concepción de la paranoia, encontró en la postura daliniana el instrumento que le faltaba para la teorización de su experiencia clínica. Pidió una cita al pintor, que le recibió en su hotel, para aclarar en persona algunas de estas cuestiones.

En su tesis doctoral, titulada: "*De la psychose pranoïaque dans ses rapports avec la personnalité*" (De la psicosis paranoica en sus relaciones con la personalidad), nuestro protagonista efectúa una genial síntesis de tres áreas del saber de la época: la clínica psiquiátrica de corte fenomenológico, la doctrina freudiana y los principios del surrealismo. En este texto, aparecido en 1932, se recoge un caso de paranoia femenina, que su autor llama "Aimée" y que ocupa dentro del lacanismo el mismo lugar de Anna O. para Freud⁴. Se trataba de una empleada de correos, de 38 años de edad, que intentó acuchillar a una conocida actriz de teatro de la época, llamada Huguette Duflos. No consiguió su propósito y fue internada en Sainte-Anne y puesta al cuidado de Lacan, quien durante un año siguió el caso. La paciente tenía delirios de persecución con la actriz, al mismo tiempo que erotomaniacos dirigidos al Príncipe de Gales.

La tesis le permitió a su autor romper con la doctrina psiquiátrica de la "herencia-degeneración", tan en boga en ese momento⁵, y pasar a una nueva captación del lenguaje en la psicosis, al que comparó con el juego de las creaciones poéticas de Bretón, Éluard, Péret o Desnós. Pensaba que la locura podía emparentarse con un acto de creación lingüística, donde se mezclaban, por una parte, el "automatismo" (de Clérambault) y, por otra, la intencionalidad. Añadía una interpretación psicoanalítica del caso: al atacar a la actriz, "Aimée" hería a su propio "ideal" y con el golpe fallido la paciente se había golpeado a sí misma. Por eso nuestro autor hablaba de "paranoia de autocastigo".

A pesar de la influencia surrealista que su tesis mostraba, Lacan no hacía referencias a aquella y dejaba en silencio los nombres de Dalí, Éluard o Breton. Eso se debía a que no quería disgustar a sus maestros en psiquiatría, ni tampoco a los repre-

sentantes del psicoanálisis oficial. Pero, curiosamente, los primeros en rendirle homenaje fueron aquellos cuya importancia disimulaba y así (en 1933), recibió una espléndida acogida que provenía del mundo de la vanguardia, por parte de Nizan, Crevel, Bernier y Dalí, hasta llegar a ser considerado como el guía y maestro del futuro movimiento psicoanalítico francés⁶.

DE LA INFLUENCIA DE HEGEL AL "ESTADIO DEL ESPEJO"

Impulsado a la izquierda intelectual por los surrealistas, que alabaron su tesis doctoral, abandonó la teoría spinozista de la personalidad para arribar al materialismo hegeliano-marxista. De este modo, en el mismo año en que fue elogiado, se empezó a interesar por Hegel, aunque aún tardará un tiempo en iniciarse en la "Fenomenología del Espíritu" (6). Esto último lo consiguió gracias a la enseñanza oral impartida por dos filósofos de renombre: Koyré y Kojève.

En esa misma fecha, tomó partido por un crimen cometido en la ciudad de Le Mans: el caso de las hermanas Papin. Se trataba de dos criadas de origen humilde, que asesinaron salvajemente a sus patronas. El suceso tuvo un gran eco social, pues se interpretó (sobre todo por Péret, Éluard y Sartre) como efecto del odio entre clases. Tres especialistas examinaron a las inculpadas y las declararon "sanas de mente y cuerpo" y, por lo tanto, responsables de sus actos. Sin embargo, otro psiquiatra llamado Benjamín Logre, defendió la anomalía mental de las acusadas engendrada en una "histero-epilepsia con perversión sexual e ideas de persecución".

Era un crimen que se integraba plenamente en la línea elaborada por Lacan en su tesis doctoral y, sin dejar de rendir homenaje a Logre por su intervención, derrumbó el diagnóstico y demostró que sólo la referencia a la paranoia permitía resolver el enigma de tan dramático paso a la acción⁷. Por lo demás, el descubrimiento de Hegel, le permitió interpretar el crimen de las Papin en términos de la "dialéctica del amo y el esclavo", propia de la lucha a muerte de las (auto)conciencias enfrentadas (5).

⁴"Aimée" es un seudónimo tomado por Lacan de un personaje de una novela que la propia paciente había escrito. Ha sido Elisabeth Roudinesco quien (en 1986) ha revelado, por primera vez, la identidad de la paciente. Su nombre era Marguerite Pantaine o Marguerite Anzieu (nombre de casada). Esta misma autora reconstruyó la totalidad de su biografía a partir del testimonio del hijo de la paciente, el psicoanalista francés Didier Anzieu.

⁵Lo consiguió entendiendo la paranoia como un retoque de la personalidad, fundando esta última en una lectura personal y provechosa de Spinoza. Con esta intelección logró hacer de la paranoia no un fenómeno deficitario o una anomalía, sino una diferencia o discordancia respecto a la personalidad "normal". Tengamos presente que en la definición de Bleuler la psicosis se asentaba en un déficit.

⁶En el primer número de la revista *Minotaure*, Dalí decía: "A ella (la tesis de Lacan) le debemos el hacernos por primera vez una idea homogénea y total del fenómeno fuera de las miserias mecanicistas en que se empantana la psiquiatría corriente".

⁷Obsérvese que el diagnóstico de Logre (que supo por lo menos entrever patología en las acusadas), adolece de algo que siguen permitiendo las modernas clasificaciones de trastornos mentales: la confusión estructural. En efecto, el diagnóstico emitido contiene al mismo tiempo elementos pertenecientes a las tres estructuras clínicas: neuróticos (histeria), perversos (perversión sexual) y psicóticos (ideas delirantes de persecución). Sin embargo, Lacan hace un diagnóstico de gran pureza estructural que agrupa a estas mujeres dentro de la psicosis, específicamente en el seno de la paranoia.

A partir de 1936, Lacan se interesó por el “estadio del espejo”, descrito anteriormente por Henri Wallon⁸, y que presentó en el Congreso de Marienbad⁹. La idea del “estadio del espejo” (6) tenía su germen en la necesidad de resolver los elementos arcaicos de la “relación de objeto” en la psicosis y la propia conceptualización del “yo”, surgida a partir de la formulación de la “segunda tópica” por Freud en 1920 (7). La aparición de esta obra había puesto en escena una polémica relativa a dos concepciones del “yo” en cierto modo contrapuestas:

1. Se le entendía como el producto de una diferenciación progresiva del “ello”, actuando como representante de la realidad y encargado de mantener a raya a las pulsiones.

2. Se contradecía toda idea de un “yo” que se hiciera autónomo, para presentar su génesis en términos de identificación, con lo que se volvía a atraer el “yo” hacia el “ello”, para mostrar que se organizaba por etapas y en función “imago”.

La primera de estas posturas era la defendida por la “*ego psychology*” y su pretensión consistía en sacar el “yo” del “ello” para hacer de él el instrumento de la adaptación. Sin embargo, la segunda, era la vía que siguieron tanto M. Klein como Lacan.

La frecuentación del seminario de Kojève llevó a Lacan a interrogarse sobre la génesis del “yo”, a propósito de la noción de “conciencia de sí”, que se desprendía de los escritos hegelianos. En esta línea, el “estadio del espejo” consistía en el momento en que al niño, entre los 6 y 18 meses, el espejo le permitía reconocerse y unificar su “yo” en el espacio o también, aquella operación psíquica (incluso ontológica) por la que se constituía el ser humano en una identificación con la imagen del semejante, cuando percibía su propia imagen reflejada en el espejo (8). Las consecuencias de estos planteamientos se dejaron entrever rápidamente: el “yo” era el resultado del “otro” (especular).

La influencia de la lectura que Kojève hizo de Hegel y su captación de la “segunda tópica”, se notaba también en la distinción que hacía Lacan entre el “sujeto” (*je*) y el “yo” (*moi*). El primero era el sujeto del deseo (inconsciente) y de la revelación de la verdad. En cambio, el “yo” se entendía como el lugar de las ilusiones y fuente de error. Para Lacan la estructura del “yo” no se correspondía con

la adaptación a la realidad, sino que era el producto de las identificaciones (especulares). Ahí coincidiría con M. Klein, donde la génesis del yo se concebía como una secuencia de operaciones fundadas en la identificación con “imago” (Fig. 1).

Fig. 1.

En la misma línea, Lacan redactó un texto titulado “La familia” (9), en respuesta al pedido de Wallon para incluirlo en La Enciclopedia Francesa (volumen VII: “La vida mental”). Allí, aparte de mostrarnos una síntesis magistral entre el vocabulario de la psiquiatría y la terminología psicoanalítica, se dedicó a señalar la actual declinación de la “imago paterna” en la sociedad occidental, sustentada en la nueva bipolarización de lo “masculino” y lo “femenino”. Este fenómeno se traducía en una “feminización” de la sociedad y la consiguiente decadencia de la autoridad paterna. Volveremos sobre este punto.

DE LA INFLUENCIA DE LA PSIQUIATRÍA INGLESA A UNA REFLEXIÓN SOBRE LAS RELACIONES SOCIALES

Después de la guerra, el gran psicoanalista parisino sintió la necesidad de comprender el porqué del triunfo del fascismo en Europa y no cesó de reflexionar acerca de sus lazos internos de identificación. Coincidió en estas interrogaciones con Freud en “Psicología de las masas y análisis del yo” (10).

Se dejó influir entonces por la experiencia de los psiquiatras ingleses, que habían decidido hacer eficaces a los delincuentes durante la guerra, empleándolos en la retaguardia y librando así a las unidades de combate de su choque perturbador. Paradójicamente, estos sujetos se volvieron más eficaces en cuanto se les juzgaba útiles. Se les disponían en grupos autónomos y cada uno de ellos definía el objetivo de su trabajo, bajo la supervisión de un terapeuta que no ocupaba el lugar de jefe o padre autoritario (“grupos sin jefe”). Lacan elogió esta actividad e indicó que esa capacidad de reformar las relaciones humanas provenía de una difusión de las ideas de Freud en el medio psiquiátrico inglés, dando fe de la declinación de la “imago paterna”, cuyo advenimiento había señalado ya en su texto “La familia” (9).

Con estas experiencias, y la lectura de los trabajos de Bion y Rickman, nuestro autor proponía una revisión de la teoría freudiana contenida en la “Psicología de las masas” (10), que permitiera una

⁸En 1931, el psicólogo Henri Wallon dio el nombre de “prueba del espejo” a una experiencia en la cual el niño situado ante un espejo lograba progresivamente distinguir entre su propio cuerpo y la imagen reflejada en él. Lacan transformó estas valiosas apreciaciones en el “estadio del espejo”.

⁹Se trataba de su primera intervención en un congreso de la Asociación Internacional de Psicoanálisis (IPA). El día 3 de agosto tomó la palabra y a los diez minutos de exposición Ernest Jones le rogó que interrumpiera su discurso.

conexión entre su concepción de la familia y un abordaje de las colectividades humanas fundada en la noción de grupo. En aquellas existían dos tipos de relaciones: las “verticales” (de los individuos del grupo con el jefe) y las “horizontales” (de los miembros entre sí). En las primeras los individuos se identifican con un objeto, puesto en el lugar del yo (el jefe), que ocupa un lugar muy particular (ideal) y, en las segundas, se identifican en su yo los unos con los otros (Fig. 2).

Fig. 2.

Freud concedía una función primordial al “eje vertical”, del que dependía el “horizontal”, lo que significaba que la identificación con el jefe (o con una idea), era lo primero respecto a la relación entre los miembros del grupo. Con ello, el padre del psicoanálisis rompía radicalmente con todas las tesis anteriores (psicológicas o sociológicas), que seguían fundándose en la apreciación de que la sugestión (o la hipnosis), no la identificación, eran la fuente de esa relación de adoración entre masas y jefes, explicando así el fascismo. Lacan empezó a reflexionar sobre el “eje vertical” y sugirió que la sociedad occidental moderna de tipo democrático estaba organizada alrededor de la declinación ineluctable de la “imagen paterna” y cómo en el fascismo se revalorizaba de modo caricaturesco esa “imagen”, en forma de idolatría de los símbolos del caudillaje y una especie de igualitarismo guerrero entre los miembros, transformados en adoradores. Pero el estudio de los grupos ingleses, significaba que Freud había descuidado demasiado la identificación “horizontal”, por tanto, había que intentar explicar un lazo social donde el “eje horizontal” no se hallara dominado por el “vertical”.

Según vemos, Lacan logró ensamblar perfectamente, con esta revisión de la psicología de las masas, el funcionamiento de las sociedades industriales modernas y sus elaboraciones teóricas anteriores, en particular el “estadio del espejo” (6) y su concepción de la familia (9).

ANTICARTESIANISMO Y LA CONSTITUCIÓN DEL “YO”

En mayo de 1948, en un informe dedicado a la agresividad presentado en el XI congreso de psicoa-

nalistas de lengua francesa, celebrado en Bruselas (11), volvía sobre temas enunciados en textos precedentes, integrando ciertas tesis de M. Klein. En efecto, tomando de esta última la idea de “posición paranoide”, hacía del “yo” (*moi*) una instancia de desconocimiento organizado en una estructura paranoica. Paralelamente, le concedió un lugar primordial a la transferencia, de modo que la técnica analítica servía inicialmente para poner en juego la “transferencia negativa” induciendo, contra el desconocimiento del yo (*moi*), una “paranoia dirigida”¹⁰.

En el congreso de la Asociación Internacional de Psicoanálisis celebrado en Zurich (en 1949), Lacan volvió sobre el “estadio del espejo” (6), pero mostraba variaciones respecto a la primera exposición de este último, que hizo en 1936. En esta nueva versión colocaba al psicoanálisis bajo el signo de una concepción del “sujeto”, que debía oponerse radicalmente a la filosofía del “*cogito*”. En principio, no se trataba tanto de atacar a Descartes (12) como a la “psicología del yo” y a los partidarios de Anna Freud, lo que no le impedía rendir homenaje a esta mujer por haber descrito los “mecanismos de defensa” (13).

A partir de ahí, el “yo pienso” cartesiano quedó sustituido por un “eso habla” (“*ça parle*”), equivalente a “ello habla” freudiano¹¹. Con esto, Lacan rompía la equivalencia que Descartes había efectuado entre: sujeto = yo = conciencia, al tiempo que producía una teoría del “yo moderno” y lo definía como “yo paranoico” de la civilización.

Por consiguiente, la experiencia freudiana se revelaba, a sus ojos, radicalmente inversa a la filosofía del “*cogito*” pero, al reunir de nuevo a Descartes con Freud, es decir, al sujeto fundado por la ciencia con el descubrimiento del inconsciente, Lacan volvía a reintroducir al sujeto de la duda en el inconsciente, un sujeto dividido, un “no sé quién soy”.

El lugar que ocupaba en ese momento el sujeto era excéntrico, conforme a la torsión que le hacía sufrir al “*cogito*” y la máxima cartesiana “yo pienso, luego existo” se transformaba en: “pienso donde no soy, luego soy donde no pienso”. Estos ras-

¹⁰Aquí aparece de modo soterrado una crítica a las posiciones de los “annafreudianos” (partidarios de Anna Freud) y un apoyo a los kleinianos. Para los primeros, la cura analítica tenía como objetivo deshacer la represión y reducir los mecanismos defensivos a fin de aumentar el dominio del “yo” sobre el “ello”; la transferencia no debía analizarse hasta que las defensas habían sido reducidas.

En cambio, los kleinianos pensaban que la cura debía empezar con el reconocimiento de una primacía del nexo transferencial y la necesidad de analizarlo de entrada, sin preocuparse de un dominio cualquiera del “ello” sobre el “yo”.

¹¹La frase “eso habla” (“*ça parle*”) es idéntica a “ello habla” y con ella lo que pretende Lacan es deslucir el lugar del “yo” que Descartes había colocado en primer lugar. Además, juega con una homofonía entre el “*ça*” (“eso”), el “*es*” freudiano (“ello”) y la letra “S”, inicial de “sujeto”. De ahí la equiparación que hace entre el “ello” y el “sujeto”, una formulación tremendamente cercana a Freud. A la postre, el “eso habla” se hace equivalente a “el hombre es hablado por el ello” y radicalmente distinta a “yo pienso” o “yo hablo”.

gos se afianzarían en los textos lacanianos a medida que su autor se introducía en los postulados estructuralistas.

DE LAS INFLUENCIAS DE SAUSSURE Y LA LINGÜÍSTICA AL INCONSCIENTE ESTRUCTURAL (PRIMER RELEVO ESTRUCTURAL)

Aunque Lacan recibió el impacto de Saussure a través de Henri Delacroix, quien en 1930 escribió un libro titulado *“Le Langage et la pensée”* y que se apoyaba en el “Curso de lingüística general” (14), se dio cuenta de la originalidad del sistema saussuriano en el encuentro con la obra de su amigo Lévi-Strauss. En efecto, para toda la generación filosófica que iba a tener su auge alrededor de los años 50 la aparición, en 1949, de “Las estructuras elementales del parentesco” (15), fue un gran acontecimiento¹².

Freud pensaba que el “complejo de Edipo” estaba inscrito en el corazón de la personalidad humana tratándose de un fenómeno que se podía descubrir en las más diversas sociedades y que se emparentaba directamente con la “prohibición del incesto”, considerado como la condición de toda cultura. El incesto era un hecho antisocial al que la humanidad había tenido que renunciar para poder existir, y para darle consistencia a estas ideas escribió (en 1912) “Totem y Tabú” (16), apoyándose en Darwin, Frazer y Smith.

A principios de los años 20, las tesis de Freud fueron cuestionadas por los antropólogos anglosajones que, sin embargo, se habían mostrado favorables a muchos de los planteamientos freudianos. Malinowski negó el “Edipo universal”, mientras que Geza Roheim descubrió su universalidad, en una expedición a Nueva Guinea financiada por Marie Bonaparte (en 1928), llegando a conclusiones contrarias a las de Malinowski. Se entraba en un callejón sin salida: los freudianos legitimistas creían en el “Edipo universal” mientras los antropólogos culturalistas afirmaban la diversidad, sin ver que la “prohibición del incesto” dependía de un principio universalmente reconocido.

Lévi-Strauss iba a convertirse en el verdadero fundador de la antropología en el sentido moderno del término y dio a la polémica expuesta un gran giro. No sólo resolvió el problema de la generalidad de la “prohibición del incesto”, sino que afirmó que ésta se correspondía con el paso de la “naturaleza” a la “cultura”. Este precepto se asociaba, además, con un sistema de intercambios

matrimoniales regulados por una organización estructural, que escapaba a la conciencia individual (15). Con ello, logró reducir la organización del parentesco a un principio único del que derivar la infinita variedad de los particularismos, lo que le evitaba perderse (como los culturalistas), en una multiplicidad de explicaciones concretas.

Para Lacan la lectura de los postulados levi-straussianos fue un verdadero choque, pues encontraba en ellos la solución teórica a una refundición de conjunto de la doctrina freudiana. Estos hacían volar por los aires la noción de “familia”, en provecho de la de “parentesco” y permitían pensar de nuevo el “universalismo edípico”, establecido por Freud, pero no ya fundado en el “horror al incesto” (16), sino en la existencia de un “orden simbólico”, entendido como ley de la organización inconsciente de las sociedades humanas. Llamó “función simbólica” al principio inconsciente único alrededor del cual era posible disponer la multiplicidad de situaciones particulares de cada sujeto.

Así entendido, el inconsciente escapaba a la impregnación biológica en la que lo había anclado Freud, para quedar designado como una “estructura de lenguaje”. Hacía del “complejo de Edipo” un mito, criticando así el “edipismo freudiano”, que había nacido de una crisis de la sociedad occidental organizada alrededor de una bipolarización de las categorías masculino/femenino.

En 1953, Lacan aplicó con éxito la descripción hecha por Lévi-Strauss de los sistemas Crow-Omaha al caso freudiano de “El hombre de las ratas” e hizo una revisión estructural del “complejo de Edipo” a la que llamó el “mito individual del neurótico”. Consistía este último en la estructura compleja mediante la cual cada sujeto se encontraba relacionado con una constelación original, cuyos elementos permutaban y se repetían de generación en generación. Identificó la “función simbólica” en la familia moderna con la “función paterna”¹³.

Con estos planteamientos, Lacan llevó a cabo un relevo ortodoxo del freudismo, que desarrolló (en 1951) en el denominado “Discurso de Roma” y cuyo título fue: “Función y campo de la palabra y del lenguaje en psicoanálisis” (17).

El asentamiento en el sistema estructural se correspondió con la instauración de una “tópica” lacaniana, compuesta de tres términos: “lo simbólico”, “lo imaginario” y “lo real”, que funcionaban como tres conceptos fundamentales en el sentido de la más antigua tradición filosófica pues, tanto el

¹²De todas maneras, en realidad fue Merleau-Ponty, en su Lección Inaugural del Colegio de Francia (de 1953), quien por primera vez anunció que podía sacarse una filosofía del Curso de lingüística general de Saussure.

¹³Es muy importante no confundir la “función paterna” con el padre. Este último es el ser biológico que engendró al hijo y, sin embargo, la “función paterna” no tiene por qué coincidir exactamente con él, ya que puede desempeñarse por cualquier otra persona (tío, abuelo, hermano, etc.). La “función paterna” coincide, por lo tanto, con aquel que ejerce la ley, sea o no el padre real.

platonismo, como el aristotelismo o el estoicismo contaban con ellos; se trataba de una pretensión legítima en la fundación de una escuela de pensamiento. Vamos a estudiar ahora cada uno de estos tres registros:

—En “lo simbólico” se agrupa toda la refundición sacada del sistema levistraussiano. Es la prioridad que nos determina, en el sentido de que estamos determinados por estructuras, que son de lenguaje. Pero la dimensión simbólica del lenguaje es la de “significante”, como luego veremos. Se añade que el “orden simbólico” es enteramente autónomo, lo que significa que no es una superestructura determinada por la biología o la genética.

—“Lo imaginario” es el lugar de las ilusiones, señuelos y engaños del “yo” y su base se encuentra en el “estadio del espejo”, que tiene el carácter de una relación narcisista. Las principales ilusiones del imaginario son las de totalidad, síntesis, autonomía y, sobre todo, semejanza. De este modo, lo imaginario es el orden de las apariencias superficiales, que son los fenómenos observables, enga-

ñosos y que ocultan estructuras subyacentes. Es también el plano de los significados, como más tarde tendremos ocasión de comprobar¹⁴.

—Finalmente, “lo real” es lo que escapa a toda simbolización, lo que se halla fuera del lenguaje. Es el lugar de la pulsión y de la locura. Se trata de la idea de un “resto” o “parte maldita”, una realidad deseante inexpresable e inaccesible al pensamiento subjetivo, una sombra negra o espectro que escapa a la razón. Todo esto lleva a Lacan a decir, en la última parte de su obra, que “lo real” es “lo imposible”, porque es imposible de imaginar, imposible de integrar en el orden simbólico. Es ese carácter de imposibilidad y de resistencia a la simbolización, lo que le presta su cualidad esencialmente traumática. Más tarde estudiaremos las relaciones existentes entre “lo real” lacaniano y las ideas del filósofo Bataille.

Como tendremos ocasión de ver, las categorías expuestas le servirán al gran psicoanalista francés para ir ubicando todos los elementos importantes de la teoría psicoanalítica (el yo, el otro, el yo ideal, el ideal del yo, el ello, etc.).

BIBLIOGRAFÍA

1. García Arroyo JM. Aportaciones del movimiento estructuralista a la psiquiatría actual (parte I). *Anales de Psiquiatría* 2004; 20 (4): 189-94.
2. García Arroyo JM. Aportaciones del movimiento estructuralista a la psiquiatría actual (parte II). *Anales de Psiquiatría* 2004; 20 (5): 222-32.
3. Spinoza B. *Ética demostrada según el orden geométrico*. Madrid: Ed. Orbis, 1984.
4. Lacan J. De nuestros antecedentes, en “Escritos 1”. Madrid: Ed. Siglo XXI, 1977.
5. Hegel GWF. *Fenomenología del Espíritu*. Madrid: Ed. Orbis, 1984.
6. Lacan J. El estadio del espejo como formador de la función del yo tal como se nos revela en la experiencia psicoanalítica, en “Escritos 1”. Madrid: Ed. Siglo XXI, 1977.
7. Freud S. El “yo” y el “ello”, en “Obras completas” (tomo VII). Madrid: Ed. Biblioteca Nueva, 1974.
8. Roudinesco E, Plon M. *Diccionario de Psicoanálisis*. Barcelona: Ed. Paidós, 1998.
9. Lacan J. *La familia*. Barcelona: Ed. Argonauta, 1982.
10. Freud S. *Psicología de las masas y análisis del “yo”*, en “Obras completas” (tomo VII). Madrid: Ed. Biblioteca Nueva, 1974.
11. Lacan J. *La agresividad en psicoanálisis*. En: “Escritos 2”. Barcelona: Ed. Siglo XXI, 1976.
12. Descartes R. *El discurso del método*. Barcelona: Ed. Orbis, 1983.
13. Freud A. *El yo y los mecanismos de defensa*. Barcelona: Ed. Planeta-Agostini, 1984.
14. De Saussure F. *Curso de lingüística general*. Madrid: Ed. Alianza, 1990.
15. Lévi-Strauss. *Las estructuras elementales del parentesco* (2 vols.). Barcelona: Ed. Planeta-Agostini, 1985.
16. Freud S. *Totem y tabú*. En: “Obras completas” (tomo V). Madrid: Ed. Biblioteca Nueva, 1974.
17. Lacan J. *Función y campo de la palabra y del lenguaje en psicoanálisis*. En: “Escritos 1”. Madrid: Ed. Siglo XXI, 1977.

¹⁴Lacan, con gran acierto, criticará el psicoanálisis de su época porque, olvidando el sentido de Freud, se situaba en el plano de lo imaginario, por tanto, en el lugar de los significados, olvidando su dimensión significante (simbólica). Al mismo tiempo aquellos psicoanalistas hacían de la identificación con el analista la meta del análisis, tratándose de fenómenos “especulares”. Para nuestro autor esto era una traición completa al verdadero sentido freudiano.